

IJTIMOY MUNOSABATLARDA ADOLAT G'OYASINING NAMOYON BO'LISHI

Shaxnoza Isroilova

Mirzo Ulug'bek nomidagi,
O'zbekiston Milliy Universiteti tadqiqotchisi
+998 97 545 48 68.

Isroilovashaxnoza86@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7408100>

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy munosabatlarning xarakteri va ularning amaliyotida adolat g'oyasining ahamiyati o'rganilgan. Adolat g'oyasining jamiyat hayotidagi shaxslararo munosabatlarning barcha sohalariga ta'sir qilishining ayrim jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: adolat, ijtimoiy adolat, axloq, davlat, jamiyat, shaxs, huquq, ijtimoiy taraqqiyot, ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy sohalar.

Ijtimoiy taraqqiyot tarixidagi turli kuchlar kurashi shuni ko'rsatadiki, ilg'or insonparvar kuchlar hamisha adolatli jamiyat uchun kurashganlar. Bundan tashqari, adolat axloqiy g'oya sifatida, birinchi navbatda, shaxsning asosiy huquq va erkinliklarini himoya qilishga, barcha odamlarning qonun oldida tengligini ta'minlashga qaratilgan qonunlar va huquqiy normalarga ta'sir ko'rsatdi. Aynan ularda adolatning axloqiy tushunchasi huquqning haqiqiy omiliga aylanadi, ya'ni qonunning o'zida amalga oshiriladi. Hech shubha yo'qki, asosiy axloqiy tamoyillar – adolat va adolatsizlik – qonun – jamiyatdagi kishilarning xulq-atvorini tartibga soluvchi sifatida bir-biriga o'zaro ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, adolat ehtiyojlar, manfaatlar, maqsadlar, usullar, unga erishish vositalarini belgilashga ta'sir qilishi, ya'ni inson xatti-harakatini aniqlashga olib kelishi mumkin. Huquqiy voqelik va axloqiy dunyoni jamlagan adolat g'oyasi ma'naviy hayot bilan to'ldiriladi va shu bilan samarali bo'ladi.

Adolatning qiymati shundaki, unda ijobiy elementlar mavjud bo'lib, ular jamiyatni mavjud sharoitda insonning tub va ob'ektiv ravishda mumkin bo'lmagan harakatlaridan himoya qiladi. Ijtimoiy adolatning shakllanishi fuqarolarning hayotiyiligini mustahkamlashga, madaniy va ijtimoiy taraqqiyotni yanada oshirishga yordam beradi. Qonunlar, normalar, urf-odatlarida ifodalangan adolat haqida gapirganda, uni haqiqiy sifat yoki mulk sifatida talqin qilish kerak. Adolat g'oyasi bilish, baholash va me'yorni o'zida mujassam etgan bo'lib, unda odamlarning ehtiyojlari va manfaatleri namoyon bo'ladi, ya'ni adolat - bu odamlarning manfaatlariga mos keladigan, hayotning istalgan me'yorlarini tasdiqlash bilan amalga oshadi, adolatsizlik esa bularning barchasiga ziddir. Ijtimoiy munosabatlar odamlarga ma'lum huquqlar, ijtimoiy rollar va

munosabatlar normalari asosida berilgan munosabatlardir. Odamlar umumiy manfaat, umumiy maqsad asosida birlashadilar va jamiyatni tashkil qiladilar. I.G. Fixtning fikricha, «Jamiyat – mavjudotlarning bir-biri bilan mantiqiy munosabatlaridi. Ijtimoiy intilish insonning asosiy intilishlarini anglatadi[1.20]. Shu ma'noda jamiyat umuman olganda, o'zaro ta'sirning mahsulidir. Endi erkinlik, ixtiyoriylik asosidagi o'zaro munosabatlar jamiyatning ijobiy belgisi hisoblanadi. Inoslarning bu birlashmasida hech kim faqat o'zining manfaatlarini qondirish uchun ishlamasligi kerak, aks holda, bunday harakatlar muqarrar ravishda boshqalarga zarar keltiradi. Zero, inson o'z erkinligini boshqalarga berish uchun mohiyatan o'z erkinligini cheklashi lozim.

Polshalik sotsiolog F.Znanetski ijtimoiy munosabatlarni o'z ichiga ikki sherik (shaxslar, guruhlar, jamoalar, jamiyatlar bo'lsin) va bog'lovchi (sub'ekt, manfaat, munosabat, qiymat, qadriyat) o'z ichiga olgan ma'lum bir barqaror tizim sifatida belgilaydi, ular assotsiatsiya "platformasi"ga aylanadi[2]. Yana bir qiziqarli fikrni M.Veber ilgari surib, u ijtimoiy munosabatlarni bir necha kishilarning xatti-harakati sifatida ko'rsatadi, ularning ma'nosi bir-biri bilan o'zaro bog'liq va shunga asoslanadi. Shuning uchun "do'stlik" yoki "davlat" degan tushunchalar faqat bitta narsani anglatadi: biz hozirgi yoki o'tmishdagi imkoniyatni taklif qilamiz, bu esa odamlarning ma'lum bir turdagi munosabatlariga asoslanib, ularning xulq-atvori odatda o'rtacha taxminiy ma'no doirasida ro'y beradi. Masalan, "davlat", mazmunli yo'naltirilgan ijtimoiy harakatning ayrim turlarining faoliyat ko'rsatish imkoniyati yo'qolishi bilan o'zining "mavjudligini" yo'qotadi[3.97].

Ushbu fikrlarni tahlil qilib, ijtimoiy munosabatlar ijtimoiy normalar, institutlar asosida vujudga keladi va jamiyat faoliyatiga xizmat qiladi, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ijtimoiy munosabatlarni uzoq muddatli va qisqa muddatli munosabatlarga bo'lish mumkin. Ijtimoiy munosabatlar nisbiy xususiyatga ega va bu munosabatlar guruhning o'zgarishi bilan bog'liq holda o'zgarishi ham mumkin. Bu o'zgarishlar uyushmagan ijtimoiy munosabatlarga, masalan, yig'inlar, olomon, jilovlanmagan ijtimoiy harakatlarga olib keladi va bunda ulardagi axloqiy substansiya yo'qoladi. Odamlar o'z talab va manfaatlarini ifodalash va asoslash uchun "adolat" tushunchasiga murojaat qildilar. Adolatga da'vat qilib, odamlar ko'pincha o'zlarining to'liq moddiy manfaatlarini - mulk, hayot va jamiyatdagi mavqeini oqlashga intildilar.

"Adolat" tushunchasi nafaqat insonning xulq-atvorini baholashni, balki insonparvar jamiyatni ham taqozo etishi va ijtimoiy munosabatlarni uyg'unlashtirishni, adolat g'oyasi bizga ijtimoiy holat va odamlarni baholash imkonini beradi. Adolat insonning shaxsga, ijtimoiy hamjamiyatga munosabatini

ifodalaydi, chunki «adolat» tushunchasi inson boshqa odamlarga, umuman ijtimoiy hamjamiyatga nisbatan muayyan majburiyatlarni anglagan paytdagina o'zlashtiriladi. Ijtimoiy-huquqiy me'yorlarning mavjudligi odamlar xatti-harakatlari va faoliyatini tartibga soluvchi ma'naviy kuch sifatidagi rolini aniqlash imkonini beradi. Uning ob'ektiv qiymati adolatni tushunish va shaxsning jamiyatdagi iqtisodiy, huquqiy mavqei o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni tahlil qilish orqali ochib berilishi kerak.

Mavhum, abadiy va barcha zamonlar va xalqlar uchun moslashtirilgan adolatning andozasi yo'q. Bir davrda odamlarning yashash sharoitlari yoki ularning xatti-harakatlari adolatli bo'lsa, boshqa davrda ular adolatli emas. «Adolat» tushunchasi nisbiy tushunchadir, chunki u muayyan tarixiy sharoit va jamiyatning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq.

«Adolatsizlik» va «adolat», garchi ular qarama-qarshi atamalar sifatida ishlatilgan bo'lsa-da, lekin ular bir-biriga bog'liq bo'lmagan, ammo qarama-qarshi bo'lmagan ikkita tushunchani anglatadi: birinchisi, muayyan vaziyatni anglatadi, ya'ni. haqiqat, ikkinchisi - qandaydir g'oya, ya'ni har qanday holat emas, balki inson ongidagi tushunchadir[4.47] .

Ijtimoiy adolat masalasi har doim insoniyat tarixining eng muhim va tanqidiy daqiqalarida, haqiqiy hayot faktlarini ijtimoiy ideallar bilan solishtirish zarurati tug'ilganda, ijtimoiy tizimning organik yaxlitlik sifatida ishlashining yangi tamoyillarini aniqlashda paydo bo'ladi. Adolat, oxir-oqibat, har doim g'alaba qozonganligi ajablanarli emas. U amalga oshirilsa, fuqarolarning ma'naviyati va nekbinligini ko'tardi, bu jamiyatimiz tarixida bir qator misollar bilan tasdiqlangan.

Adolat eng murakkab ijtimoiy-falsafiy kategoriyalardan biri sifatida shaxslararo munosabatlarning barcha sohalariga ta'sir qiladi. Uning amalga oshirilishi jamiyatimizning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va ma'naviy sharoitlari bilan bog'liq. Zero, adolat iqtisod, huquq, siyosat, axloq bilan o'zaro ta'sir qiladi va birgalikda amalga oshiriladi. Bugungi zamonaviy sanoat ishlab chiqarishi ko'pincha ishda ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish ruhiga bo'ysunib, tashabbus ko'rsatish imkoniyatini yo'qotishiga, mehnat predmeti haqidagi bilimlarni yo'qotishiga olib keladigan bo'lsa, qanday adolat haqida gapirish mumkin. Natijada, ishchi va «narsalar» orasidagi masofa uzoqlashadi[5.437-438]. Shu munosabat bilan «adolat» toifasining ikkita jihatini ajratib ko'rsatish mumkin - bular ijtimoiy-huquqiy va axloqiy bo'lib, adolat g'oyasining nazariy va amaliy ahamiyatini anglatadi. Adolat g'oyasini hisobga olgan holda, ular odatda nafaqat shaxsning faoliyati va xatti-harakatlarini baholaydilar, balki ijtimoiy guruhlar va jamiyatning talablari hamda sharoitlarini ham hisobga oladilar,

chunki ular odamlar faoliyatini tartibga soladi. U sub'ektning iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va ijtimoiy sharoitlari bilan o'zaro aloqada bo'lgandagina ob'ektiv baholanishi mumkin.

“Adolat” tushunchasining namoyon bo'lishini ko'plab sohalarda kuzatish mumkin: u “iqtisodiy adolat”, “huquqiy adolat”, “ijtimoiy-psixologik adolat”, “siyosiy adolat”, “ma'naviy adolat” sifatida amalga oshiriladi. Avvalo, adolat g'oyasi odamlar ongida mustahkam o'rnashadi. Odamlar har doim zo'ravonlik bilan ma'nan eskirgan harakatlardan, o'z faoliyati natijalariga erishishning noqonuniy usullaridan qochishgan. Agar biz adolatni g'oya deb hisoblasak, u juda ko'p odamlar va ijtimoiy kuchlarni egallashini tasavvur qilishimiz mumkin. Shuning uchun davlat siyosiy tizimi adolatning to'liq va har tomonlama amalga oshirilishidan manfaatdor.

Adolat odamlar o'rtasidagi munosabatlar me'yorining ma'lum bir mezoni sifatida tushunildi, bu esa jamoatchilik fikrining kuchi va ma'naviy jazo choralari bilan qo'llab-quvvatlanadi. Bu har bir insonga uning har tomonlama, barkamol rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni ta'minlashdan iborat, lekin adolat degani to'la ma'noda tenglik emas, chunki odamlar tug'ilishdan did, qiziqish, qobiliyat, iste'dod bilan farqlanadi. Adolat vijdon (ichki tartibga soluvchi) va yaxshilik, yomonlik (adolatsizlik) kabi tushunchalar bilan bog'liq.

Adolat jamiyat a'zolari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning to'g'ri, ma'naviy jihatdan tasdiqlangan tartibini anglatuvchi g'oya bo'lib, u huquqlar asosida birgalikda yashashning foyda va zararlari, afzalliklari va qiyinchiliklari mutanosibli bilan ta'minlanadi. Adolat har bir shaxsning teng axloqiy qadr-qimmatini, uning ijtimoiy hamkorlikni ta'minlashda shaxslarning ishtiroki darajasini, shuningdek, huquq va burchlarning tabaqalanishi tamoyilini yuzaga keltiradigan xatti-harakatlarining sifatini belgilovchi burchlarini ifodalaydi[6.107].

Albatta, adolat borasidagi ta'limotlar juda qiziq, ammo ularning hech biri universal emas, ehtimol bu adolat g'oyasiga yagona talab yo'qligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, chunki bu holda ijtimoiy vakuumning o'zi o'zgaradi. Yuqorida aytilganlarga asoslanib, quyidagi xulosaga kelish mumkin: adolat tuyg'usi bolalikdan shakllanadi va ota-onalar, bolalarga ta'sir qiladigan kattalar tomonidan singdiriladigan ijtimoiy munosabatlarga asoslanadi. I.Kant o'z fikrini shunday ifodalagan: “Tabiiy soddaligi bo'lgan odam adolat tuyg'usiga juda erta, lekin juda kech ega bo'ladi yoki adolat tushunchasiga umuman ega bo'lmaydi. Qayd etilgan tuyg'u konsepsiyadan ancha oldin rivojlanishi kerak, agar odamga ushbu konsepsiyani qoidalarga muvofiq ishlab chiqishga o'rgatilsa, unda hech qachon adolat tuyg'usi bo'lmaydi. Agar shaxs boshqalarga nisbatan adolatli,

ijobiy harakatlar qilsa, ular unga to'liq munosabatda bo'lishlarini nazarda tutadi[7.196].

Xullas, adolat eng murakkab ijtimoiy va axloqiy kategoriyalardan biri bo'lib, inson munosabatlarning juda keng doirasiga ta'sir qiladi. Adolatning axloq kategoriyasi va axloq tamoyili sifatida o'ziga xos xususiyati shundaki, jamiyat hayotining iqtisodiy, siyosiy va huquqiy sharoitlari unga eng bevosita ta'sir ko'rsatadi. U shaxsning jamiyatdagi haqiqiy mavqeini belgilaydi va ijtimoiy o'zboshimchaliklarning oldini olish kafolati vazifasini bajaradi. Jamiyatning adekvat yashashi uchun, birinchi navbatda, shaxs huquq va erkinliklarini kafolatlash va himoya qilish zarur. Adolat g'oyasi aynan shaxsning, jamiyatning ijtimoiy hodisalarga va umuman inson harakatlariga munosabatini ifodalaydi.

References:

1. Фихте И.Г. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. Спб.: Ленфрил. 1993. - С. 20.
2. Левашов В.К. Социополитическая динамика российского общества (2000-2006). М.: Прогресс. 2007.
3. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990. - С. 97.
4. Кучуради И. Справедливость – социальная и глобальная//Вопросы философии. М. 2003. №9. - С. 47.
5. Немецкая социология/Отв. Ред. Шпакова Р.П. – Спб.: Наука. 2003. - С. 437-438.
6. Рикер Поль. Справедливое. Перевод Б. Скуратора. М.: Гнозис. 2008. – С. 107.
7. Кант И. Критика чистого разума. М.: Наука. 2009. - С. 196.